

**TOG'LI HUDUD AHOLISI O'RTASIDA QULOQ SHOVQINING (TINNITUS)
UCHRASHI, PATOGENEZI, KLINIK XUSUSIYATLARI VA OLDINI OLISH
CHORALARI****МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ШУМА В УШАХ (ТИННИТУСА) СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ****PRECAUTION, PATHOGENESIS, CLINICAL FEATURES AND PREVENTIVE
MEASURES OF RINGING IN THE EAR (TINNITUS) AMONG THE POPULATION OF
MOUNTAINOUS REGIONS**

Abdunazarov Toxirjon Sadulla o'g'li
<https://orcid.org/0009-0007-4924-3897>
Central Asian Medical University

Annotatsiya. *Tinnitus – quloqda tashqi tovush manbaisiz shovqin, g'uvillash yoki jiringlashni subyektiv his etish holati bo'lib, u aholining turli qatlamlarida keng tarqalgan otonevrologik muammolardan biridir. Ayniqsa tog'li hududlarda yashovchi aholi orasida atmosfera bosimining pasayishi, gipoksiya, vegetativ nerv tizimi disbalansi va qon aylanish tizimi o'zgarishlari tufayli tinnitusning uchrash chastotasi yuqori bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada tog'li hudud aholisi orasida tinnitusning epidemiologik xususiyatlari, rivojlanish mexanizmlari (patogenezi), klinik belgilari hamda samarali profilaktika choralari ilmiy manbalar va klinik kuzatuvlarga asoslangan holda yoritilgan. Tadqiqot natijalari tinnitusning tog'li hudud sharoitiga xos omillar bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi hamda kasallikning oldini olishda kompleks yondashuv muhimligini asoslaydi.*

Kalit so'zlar: *tinnitus, tog'li hudud, gipoksiya, quloq shovqini, patogenez, profilaktika, eshitish analizatori.*

Аннотация. *Шум в ушах (тиннит) — субъективное ощущение шума, гудения или звона в ухе без внешнего источника звука, являющееся одной из наиболее распространенных отоневрологических проблем в различных сегментах населения. Частота тиннита может быть высокой, особенно среди людей, проживающих в горных районах, из-за пониженного атмосферного давления, гипоксии, дисбаланса вегетативной нервной системы и изменений в системе кровообращения. В данной статье на основе научных источников и клинических наблюдений рассматриваются эпидемиологические характеристики, механизмы развития (патогенез), клинические симптомы и эффективные профилактические меры тиннита среди людей, проживающих в горных районах. Результаты исследования показывают, что тиннит тесно связан с факторами, специфичными для горных условий, и обосновывают важность комплексного подхода к профилактике заболевания.*

Ключевые слова: *тиннит, горные районы, гипоксия, шум в ушах, патогенез, профилактика, анализатор слуха.*

Abstract. *Tinnitus is a subjective sensation of noise, humming or ringing in the ear without an external sound source, which is one of the most common otoneurological problems in different segments of the population. The frequency of tinnitus may be high, especially among people living in mountainous areas, due to reduced atmospheric pressure, hypoxia, imbalance of the autonomic nervous system and changes in the circulatory system. This article discusses the epidemiological*

characteristics, development mechanisms (pathogenesis), clinical symptoms and effective preventive measures of tinnitus among people living in mountainous areas based on scientific sources and clinical observations. The results of the study show that tinnitus is closely related to factors specific to mountainous conditions and justify the importance of an integrated approach to disease prevention.

Keywords: tinnitus, mountainous areas, hypoxia, ear noise, pathogenesis, prevention, hearing analyzer.

Kirish. So‘nggi yillarda quloq shovqini — tinnitus muammosi nafaqat otorinologiya, balki nevrologiya va umumiy tibbiyot sohalarida ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining 10-15 foizi hayotining ma‘lum bir davrida tinnitusdan aziyat chekadi. Ushbu holat ish qobiliyatining pasayishi, uyqu buzilishi, psixoemotsional zo‘riqish va hayot sifatining yomonlashuviga olib keladi.

Tog‘li hududlar o‘ziga xos ekologik va iqlim sharoitlari bilan ajralib turadi. Bunday hududlarda atmosfera bosimining pastligi, kislorod yetishmovchiligi (gipobarik gipoksiya), keskin harorat farqlari va shamollilik aholi salomatligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa yurak-qon tomir va nerv tizimi bilan bog‘liq kasalliklar tog‘li hududlarda ko‘proq uchrashi kuzatiladi. Ushbu omillar eshitish analizatori faoliyatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatib, tinnitus rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur ilmiy maqolaning maqsadi tog‘li hududlarda yashovchi aholi orasida tinnitusning uchrashi, rivojlanish mexanizmlari, klinik xususiyatlari va samarali oldini olish choralarini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot tog‘li hududlarda doimiy yashovchi aholi orasida quloq shovqinining (tinnitus) uchrashi, klinik namoyon bo‘lishi va asosiy patogenetik omillarini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot 2023-2024-yillar davomida amalga oshirildi.

Tadqiqotda tog‘li hududda kamida 5 yil davomida doimiy istiqomat qilgan, yoshi 18 dan 65 yoshgacha bo‘lgan 180 nafar shaxs ishtirok etdi. Barcha ishtirokchilar ixtiyoriy ravishda tadqiqotda qatnashdi va yozma ravishda ongli rozilik berdi.

Bemorlar quyidagi mezonlar bo‘yicha tanlab olindi:

- tog‘li hududda doimiy yashash muddati ≥ 5 yil;
- quloq shovqini borligi yoki yo‘qligidan qat‘i nazar umumiy sog‘liq holati qoniqarli bo‘lishi;
- eshitish tizimini tekshirishga rozilik bildirgan shaxslar.

Chiqarib tashlash mezonlari:

- o‘tkir yiringli otit va boshqa faol yallig‘lanish kasalliklari;
- quloqning tug‘ma nuqsonlari;
- markaziy nerv tizimining og‘ir organik shikastlanishlari;
- psixiatrik kasalliklar yoki antipsixotik dori vositalarini qabul qilayotgan bemorlar;
- professional shovqin ta‘sirida ishlovchi shaxslar.

Klinik va instrumental tekshiruvlar. Barcha ishtirokchilarga quyidagi klinik tekshiruvlar o‘tkazildi:

- **Otorinologik ko‘rik** (otoskopiya, quloq yo‘llari va nog‘ora pardaning holatini baholash);
- **Tonall chegaraviy audiometriya** (125-8000 Gts diapazonda);
- **Nutq audiometriyasi** — eshitish aniqligini baholash maqsadida;
- **Timpanometriya** — o‘rta quloq funksional holatini aniqlash uchun.

Quloq shovqinining subyektiv xususiyatlari quyidagi standartlashtirilgan so‘rovnomalar yordamida baholandi:

- **Tinnitus Handicap Inventory (THI)** — tinnitusning hayot sifatiga ta‘sirini aniqlash;
- **Vizual analog shkala (VAS)** — shovqinning intensivligini 0 dan 10 ballgacha baholash.

Qo‘shimcha klinik baholash

Bemorlarning umumiy somatik holatini aniqlash maqsadida:

- arterial qon bosimi ko‘rsatkichlari;
- yurak urish tezligi;
- vegetativ nerv tizimi faoliyati (Kerdo indeksi) baholandi.

Etik masalalar. Tadqiqot Helsinki deklaratsiyasi talablariga muvofiq amalga oshirildi. Tadqiqot protokoli mahalliy bioetika qo'mitasi tomonidan tasdiqlandi. Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiyligi to'liq ta'minlandi.

Olingan ma'lumotlar SPSS/Statistica/Excel dasturlari yordamida statistik qayta ishlandi. Miqdoriy ko'rsatkichlar o'rtacha qiymat (M) va standart og'ish (SD) ko'rinishida ifodalandi. Guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-testi yoki χ^2 (xi-kvadrat) testi yordamida baholandi. Natijalar $p < 0,05$ bo'lganda statistik ahamiyatli deb qabul qilindi.

Tadqiqot davomida klinik-epidemiologik va analitik usullardan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida tog'li hududda doimiy yashovchi 18-65 yoshdagi shaxslar tanlab olindi. Kuzatuvlar otorinologik ko'rik, audiometriya, nevrologik tekshiruv va subyektiv so'rovnomalar asosida olib borildi.

Tinnitusning mavjudligi, davomiyligi, intensivligi va xarakteri maxsus standartlashtirilgan so'rovnomalar (VAS shkalasi, Tinnitus Handicap Inventory) yordamida baholandi. Shuningdek, yurak-qon tomir tizimi holati, arterial bosim ko'rsatkichlari va vegetativ nerv tizimi faoliyati o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilinib, tinnitusning tog'li hudud sharoiti bilan bog'liqligi aniqlandi.

Natijalar. Tadqiqotda tog'li hududda doimiy yashovchi $n = 180$ nafar shaxs ishtirok etdi. Ishtirokchilarning o'rtacha yoshi $46,3 \pm 11,2$ yoshni tashkil etdi. Ularning 54,4% ni erkaklar, 45,6% ni esa ayollar tashkil etdi. Ushbu nisbat tog'li hududlarda erkaklarning ijtimoiy-faol va ishlab chiqarish jarayonlarida ko'proq ishtirok etishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning 61 nafarida (33,9%) turli darajadagi quloq shovqini aniqlangan, 119 nafar 66,1% shaxslarda esa tinnitus bo'yicha shikoyatlar qayd etilmadi. Mazkur ko'rsatkich tog'li hudud sharoitida tinnitusning sezilarli darajada tarqalganligini ko'rsatadi.

Aholi o'rtasida tinnitusning uchrashi yoshi kattalashishi bilan ortib borishi kuzatildi. Ayniqsa 46 yoshdan yuqori bo'lgan guruhda ushbu holat sezilarli darajada ko'p qayd etildi ($p < 0,05$).

1-jadval

Yosh guruhlariga ko'ra tinnitusning tarqalishi

Yosh guruhi	Tinnitus bor (n, %)	Tinnitus yo'q (n, %)
18-30 yosh	5 (14,7%)	29 (85,3%)
31-45 yosh	14 (25,0%)	42 (75,0%)

Yosh omilining ahamiyati 1-jadvalda yaqqol namoyon bo'ladi. Tinnitusning uchrash chastotasi yosh ortishi bilan izchil oshib borgan. Xususan, 46-60 yosh guruhida tinnitus 45,2%, 60 yoshdan yuqori guruhda esa 50,0% holatda aniqlangan bo'lib, bu ko'rsatkichlar yoshga bog'liq degenerativ va qon aylanish o'zgarishlari bilan izohlanadi ($p < 0,05$).

Tinnitus intensivligi VAS shkalasi asosida baholanganda, bemorlarning aksariyatida o'rtacha darajadagi tinnitus (47,5%) aniqlangan. Yengil tinnitus 29,5% hollarda, og'ir tinnitus esa 23,0% bemorlarda qayd etildi. Ushbu natijalar tinnitusning ko'pchilik hollarda doimiy tibbiy va psixologik e'tibor talab qiladigan holat ekanligini ko'rsatadi.

Tinnitusning hayot sifatiga ta'siri THI so'rovnomasi asosida baholandi. Natijalarga ko'ra, bemorlarning 44,3% ida tinnitus hayot sifatiga o'rtacha, 31,1% ida esa og'ir yoki juda og'ir darajada salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bu holat tinnitusning nafaqat klinik, balki ijtimoiy ahamiyatini ham tasdiqlaydi.

Audiologik tekshiruvlar natijalariga ko'ra tinnitusli bemorlarning 62,3% ida sensorinevral eshitish pasayishi aniqlangan, 37,7% bemorlarda esa eshitish me'yor doirasida bo'lishiga qaramay, subyektiv quloq shovqini saqlanib qolgan. Bu holat tinnitusning faqat periferik emas, balki markaziy mexanizmlar bilan ham bog'liqligini ko'rsatadi.

Arterial bosim va tinnitusning bo'liqligi o'rganilganda tinnitusli bemorlarning 41 nafari (67,2%) da arterial gipertenziya yoki arterial bosimning beqarorligi aniqlangan bo'lib, bu ko'rsatkich tinnitus bo'lmagan guruhga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi ($p < 0,05$).

Muhokama. Olingan natijalar tog‘li hudud sharoitida tinnitusning rivojlanishi murakkab va ko‘p omilli patogenetik mexanizmlarga ega ekanligini ko‘rsatadi. Tinnitusning yuqori uchrash darajasi tog‘li hududlarda hukmron bo‘lgan gipobarik gipoksiya bilan bevosita bog‘liq deb hisoblanadi. Kislorod yetishmovchiligi ichki quloqning tukchali hujayralari metabolizmini buzib, eshitish nervi bo‘ylab patologik impulslarning shakllanishiga olib keladi.

Yoshga bog‘liq o‘shish tendensiyasi tinnitusning rivojlanishida qon tomirlar elastikligining pasayishi, miya qon aylanishining buzilishi va neyrodegenerativ jarayonlar muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Bu holat boshqa mualliflar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari bilan ham mos keladi.

VAS va THI natijalari tinnitusning ko‘pchilik bemorlarda hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtirishini ko‘rsatdi. Ayniqsa o‘rtacha va og‘ir darajadagi tinnitus bilan og‘irgan bemorlarda uyqu buzilishi, diqqat pasayishi va psixoemotsional zo‘riqish holatlari tez-tez kuzatilgan.

Audiologik natijalar tinnitusning faqat sensorinevral eshitish pasayishi bilan cheklanmasligini ko‘rsatadi. Eshitish me‘yorida bo‘lgan bemorlarda ham tinnitusning mavjudligi markaziy nerv tizimi va eshitish analizatorining markaziy bo‘limlari ishtirokini taxmin qilishga asos beradi. Bu esa tinnitusni davolash va oldini olishda kompleks, multidisiplinar yondashuv zarurligini ta‘kidlaydi.

Umuman olganda, olingan natijalar tog‘li hududlarda yashovchi aholi orasida tinnitus keng tarqalgan muammo ekanligini va uning rivojlanishida ekologik, fiziologik hamda nevrologik omillar o‘zaro uzviy bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.

Xulosa. O‘tkazilgan klinik-epidemiologik tadqiqot natijalari tog‘li hududlarda yashovchi aholi orasida quloq shovqinining (tinnitus) keng tarqalgan patologik holat ekanligini ishonchli ravishda tasdiqlaydi. Tadqiqotda tinnitusning umumiy uchrash chastotasi 33,9%ni tashkil etib, bu ko‘rsatkich tog‘li hudud sharoitining eshitish analizatori faoliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini namoyon etdi.

Tinnitusning rivojlanishida asosiy patogenetik omillar sifatida gipobarik gipoksiya, miya qon aylanishining funksional buzilishlari hamda vegetativ nerv tizimi disfunktsiyasi yetakchi o‘rin egallashi aniqlandi. Yosh ortishi bilan tinnitusning uchrash chastotasi va intensivligining oshishi ushbu holatning degenerativ va vaskulyar jarayonlar bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Audiologik tekshiruvlar tinnitusning ko‘pchilik bemorlarda sensorinevral eshitish pasayishi bilan birga kechishini tasdiqlagan bo‘lsa-da, eshitish ko‘rsatkichlari me‘yorida bo‘lgan shaxslarda ham quloq shovqini mavjudligi tinnitus patogenezida markaziy nerv tizimi mexanizmlarining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

VAS va THI so‘rovnomalari asosida olingan natijalar tinnitusning bemorlar hayot sifatini sezilarli darajada yomonlashtirishi, kundalik faoliyat va psixoemotsional holatga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi. Shu sababli tinnitusni faqat simptomatik holat sifatida emas, balki kompleks tibbiy-ijtimoiy muammo sifatida baholash lozim.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari tog‘li hudud aholisi uchun tinnitus muammosini erta aniqlash, patogenetik asoslangan davolash va samarali profilaktika choralarini ishlab chiqish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Adabiyotlar:

1. Jarach CM, Lugo A, Scala M, van den Brandt PA, Cederroth CR, et al. Global prevalence and incidence of tinnitus: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Neurol.* 2022.
2. Hackenberg B, O’Brien K, Döge J, Lackner KJ, Beutel ME, Münzel T, et al. Tinnitus prevalence in the adult population—results from the Gutenberg Health Study. *Medicina.* 2023; 59(3):620.
3. Makar SK. Etiology and pathophysiology of tinnitus: a systematic review. *Int Tinnitus J.* 2021; 25(1):76–86.
4. The current state of tinnitus diagnosis and treatment: a multidisciplinary expert perspective. *J Assoc Res Otolaryngol.* 2024; 25:413–425.

5. Wang T-C, Chang T-Y, Tyler R, Lin Y-J, Liang W-M, Shau Y-W, et al. Noise induced hearing loss and tinnitus—new research developments and remaining gaps in disease assessment, treatment, and prevention. *Brain Sci.* 2020; 10(10):732.
6. Formeister EJ, Lustig LR. Tinnitus. In: *MSD Manual Professional Version.* 2025.
7. Stulin ID, Tardov MV, Damulin IV. Тиннитус: клиничко-патогенетические аспекты. *J Neurol Psychiatry S S Korsakov.* 2021;121(6):100–105.
8. Seytqali AS, Kosherbaeva LK, Medeulova AR. Изучение влияния тиннитуса на психологическое состояние пациента: Обзор литературы. *SH.* 2021.